

Дем'яненко С. Д.,
ДВНЗ «Переяслав–Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди»

ТЕХНОЛОГІЇ ПІЗНАННЯ СТАРШИМИ ДОШКІЛЬНИКАМИ ЛЕКСИКИ МОВЛЕННЯ

Найважливішою складовою формування дитячої особистості та підготовки до навчання в Новій українській школі виступає мовленнєвий розвиток. Інноваційні підходи до формування мовленнєвої особистості дитини старшого дошкільного віку сприяють успішній соціалізації, пізнанню, спілкуванню та забезпечують комфортність життя дитини. Основи філологічної освіти діти отримують у період дошкільного дитинства, коли вдумуються не тільки в смисл мовлення, а «замислюються» над мовними явищами та фактами. Відомо, що усне мовлення в дошкільному віці породжується інтуїтивним, ненавмисним, аналогічним, мимовільним шляхом – шляхом відбору і узагальнення якісних і кількісних характеристик фонетичних і граматичних відношень та «емпіричних узагальнень» (Л. Божович) [2], а справжні (наукові) мовні поняття й на їх основі мовленнєві вміння – шляхом осмислення, усвідомлення, об'єктивації мови та рефлексії мовлення (Л. Виготський, П. Гальперін, В. Давидов, Д. Ельконін, О. Леонт'єв, О. Леонт'єв, Л. Федоренко).

Багатий словник дитини свідчить про добре розвинене мовлення і є показником високого рівня розумового розвитку. Чисельність та різноманітність лексики залежить від вживання дітьми різних частин мови (іменників, прикметників, дієслів, займенників, прислівників, числівників), їх розуміння та членування. Чим багатший словник дитини, тобто продукуючи висловлювання вона вживає різні частини мови, тим більша ймовірність проявів метамови. Це пов'язано з чуттям мови, наслідуванням мовлення, уявленнями про мову та мовні одиниці. Пізнавальний інтерес до мовних явищ, удосконалення понятійного мислення веде до засвоєння все більше нових слів–понять, що закріплюють одержувані дітьми нові знання про мову. З'ясовано, що попри активне збагачення мовлення дітей через наповнення лексики старших дошкільників іменниками, прикметниками, дієсловами, об'єктивації лексичної дійсності у ЗДО не приділяється увага. Не звертається увага дітей вихователями на лексичну матерію мови.

Технології метамовного розвитку передбачають усвідомлення дітьми старшого дошкільного віку слів–назв, слів–ознак, слів–дій та називання їх як мовних дефініцій. Вихователь спрямовує увагу дітей та те, що всі слова мають свої суттєві властивості. Утворюючи дієслова від іменників (гра – гратися, спів – співати, біг – бігти), діти розуміють смисл сказаного (лексичне значення) і звертають увагу на мовний матеріал, який вони підбирають та комбінують висловлюючись. Активне мовлення дітей збагачується прикметниками, прислівниками, дієсловами, дієприкметниками і дієприслівниками, числівниками, займенниками за смисловою ознакою. Однак, істотна складова вживаної лексики залишається поза увагою.

За відсутності в дітей уявлень про слова–назви, слова–дії, слова–ознаки неможливо досягти об'єктивного сприймання мовної дійсності й організації мовленнєвої діяльності.

Дослідження лексичного складу мовлення дітей за когнітивним критерієм дозволяє визначати міру пізнання старшими дошкільниками лексики, якою вони користуються на основі показників: наповнення сенсом слів–назв, слів–дій, слів–ознак (розкриття істотних ознак); розуміння слів–назв, слів–дій, слів–ознак (побутове, наукове). За репродуктивним критерієм виявляли міру вживання дітьми у своєму мовленні слів–назв, слів–дій, слів–ознак за показниками: уміння адекватно виокремлювати слова–назви, слова–дії, слова–ознаки в мовленнєвій практиці; розрізняти і вживати в мовленні слова–назви, слова–дії, слова–ознаки.

Отримані дані експериментального дослідження дали можливість визначити особливості вживання різних частин мови та міру усвідомленості (слів–назв, слів–ознак, слів–дій), як от: у дітей старшого дошкільного віку в мовленні наявні майже всі частини мови, але діти затрудняються у виокремленні слів–дій, слів–назв, слів–ознак; спостереження за мовленням дітей показало, що діти найбільше користуються у своєму мовленні іменниками (слова–назви). На другому місці прикметники (слова–ознаки), далі – дієслова (слова–дії). Числівники, займенники, прислівники та інші частини мови наявні у меншій кількості; дошкільники не об'єктивують мовні одиниці «слово», «слово–назва», «слово–ознака», «слово–дія», передають смисл висловлюваннями і виокремлюють іменники з прийменниками, називають іменники зі сполучниками, іменники з прикметниками; розуміння слів–назв, слів–дій, слів–ознак у дітей відбувається на побутовому рівні; не всі діти уміють розрізняти і використовувати в своїй мовленнєвій практиці слова–назви, слова–дії, слова–ознаки; в мовленні діти не об'єктивують слова–назви, слова–дії, слова–ознаки використовують їх несвідомо (на смисловому рівні); розповідаючи, діти старшого дошкільного віку не дотримуються композиційної структури розповіді, її обсягу, не правильно вимовляють слова, не об'єктивують мовну дійсність.

Отже, такі результати досліджень учених та власних спостережень за мовленням дітей орієнтують на важливу роль варіювання неістотними ознаками, що не входять до змісту мовного об'єкту. Технології умілої їх варіація, застосовані вихователем ЗДО, допоможуть дитині виділити істотні ознаки мовних об'єктів, які розглядаються. Процес порівняння допомагає абстрагувати в мовних об'єктах, які пізнаються дітьми, істотні і неістотні ознаки.

ЛІТЕРАТУРА

1. Арутюнова Н. Д. Введение: Наивные размышления о наивной картине языка. *Язык о языке: Сб. статей*. М: «Языки русской культуры», 2008. С.7–19.
2. Божович Л. И. Избранные психологические труды: проблемы формирования личности под ред. Д. И. Фельдштейна. М: Междунар. пед. акад., 1995. 209 с.
3. Дем'яненко С. Д. Психолого–педагогічні аспекти засвоєння старшими дошкільниками висловлювання–тексту. *Науковий вісник Херсонського державного університету*. Серія «Психологічні науки» Випуск 6. Том 2. Херсон, 2017. С 23–28.
4. Калмикова Л. О. Перспективність і наступність у навчанні мови й розвитку мовлення дітей дошкільного й молодшого шкільного віку: психолінгвістичний і лінгвометодичний виміри. Київ: Видавничий Дім «Слово», 2017. 448 с.
5. Лурия А. Р. Язык и сознание / Под ред. Е. Д. Хомской. Ростов на Дону: Из–тво «Феникс», 1998. 416 с.